

Концепты политических картин мира евразийского пространства в коммуникативной практике аналитических центров

Иванов Д. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация
email: ivanov-dy@ranepa.ru
ORCID: 0000-0001-7382-7330

РЕФЕРАТ

Цель. Выявить наиболее актуальные политические картины мира евразийского пространства в дискурсе российских аналитических центров.

Задачи. Обосновать понятийное поле концепта «политическая картина мира». Определить ведущие аналитические центры России, в фокусе исследований которых находятся политические картины мира евразийского континента. Проанализировать интеллектуальную продукцию российских аналитических центров на предмет концепций, оценок, прогнозов, политических взглядов и позиций по основным политическим картинам мира евразийского пространства.

Методы. Основными методами выступили кросстемпоральный анализ и контент-анализ интеллектуальной продукции аналитических центров, а также общенаучные методы анализа и синтеза.

Результаты. Концепт «политическая картина мира» представляет собой выраженную в политических институтах систему образов, взглядов и действий, взаимосвязано отражающих стратегические направления политического, экономического, социального, экологического, технологического развития. Содержательный анализ экспертно-аналитической продукции российских фабрик мысли за десятилетний период позволил отобрать семь организаций, в фокусе интеллектуальной специализации которых находятся вопросы развития евразийского пространства. Исследование показало, что в коммуникативной практике данных аналитических центров присутствуют следующие концепты политических картин мира: «Большая Евразия», БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), «Один пояс, один путь», «Сообщество единой судьбы человечества».

Выводы. Изучение аналитических материалов выбранных фабрик мысли показывает устойчивый высокий исследовательский интерес к проблематике развития евразийского пространства и политических картин мира стран евразийского континента. Фабрики мысли в политической системе, по сути, выполняют функции субъектов, порождающих, конструирующих и транслирующих политические картины мира. В современных реалиях глобальной турбулентности и высокой энтропии политические картины мира Евразии приобретают ярко выраженную идеологическую актуализацию, поскольку становятся символическими институтами на общемировом конкурентном поле противоборства множества картин мира.

Ключевые слова: аналитические центры, политическая картина мира, фабрики мысли, политические институты, процесс принятия решений

Для цитирования: Иванов Д. Ю. Концепты политических картин мира евразийского пространства в коммуникативной практике аналитических центров // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 4. С. 121–132.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-121-132>

Concepts of Political Worldviews of the Eurasian Space in the Communicative Practice of Think Tanks

Denis Yu. Ivanov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation

email: ivanov-dy@ranepa.ru

ORCID: 0000-0001-7382-7330

ABSTRACT

Aim. To identify the most relevant political worldviews of the Eurasian space in the discourse of Russian think-tanks.

Tasks. To justify the conceptual field of the concept “political worldview”. To identify the leading think-tanks in Russia, the focus of research of which is the political worldviews of the Eurasian continent. Study the intellectual products of Russian think-tanks for concepts, analyzes, forecasts, political views and positions on the main political worldviews of the Eurasian space.

Methods. The main methods were cross-temporal analysis and content analysis of intellectual products of think-tanks, as well as general scientific methods of analysis and synthesis.

Results. The concept of “political worldview” is a system of images, views and actions expressed in political institutions, interconnectedly reflecting the strategic directions of political, economic, social, environmental, technological development. A meaningful analysis of the expert and analytical products of Russian think tanks over a ten-year period made it possible to select nine organizations whose intellectual specialization focuses on the development of the Eurasian space. The study showed that the following concepts of political pictures of the world are present in the communicative practice of these analytical centers: “Greater Eurasia”, BRICS, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), “Belt and Road Initiative”, “Community of Shared Future for mankind”.

Conclusions. The study of the analytical materials of the selected think tanks shows a steady high research interest in the development of the Eurasian space and political worldviews of the countries of the Eurasian continent. Think-tanks in the political system, in fact, perform the functions of subjects that generate, construct and broadcast political worldviews. In the modern realities of global turbulence and high entropy, the political worldviews of Eurasia acquire a pronounced ideological actualization, as they become symbolic institutions in the global competitive field of confrontation of variety of worldviews.

Keywords: think-tanks, worldview, political institutions, decision-making process

For citing: Ivanov D. Yu. Concepts of Political Worldviews of the Eurasian Space in the Communicative Practice of Think Tanks // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. V. 17. No. 4. P. 121–132. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-121-132>

Введение

Крах биполярного мироустройства в конце прошлого века и перенос западных идеалов на российскую почву привел к разрушению культурно-исторического и государственного единства. В современной России существуют различные точки зрения относительно ее будущего развития: одни ученые считают, что страна должна отдавать приоритет западному направлению, другие полагают, что азиатский вектор должен быть приоритетным в политике РФ, третьи видят Россию в роли моста между Востоком и Западом. Многие ученые полагают, что у Российской Федерации должен быть самостоятельный путь развития с учетом ее национальных особенностей. По прошествии более тридцати лет поиски Россией своего пути и своей политической картины мира продолжаются.

Существенные сдвиги и противоречия в понимании странами друг друга говорят не столько о различиях во взглядах и подходах к распутыванию мирового клубка проблем, сколько об отсутствии общих точек, составляющих национальные картины мира. Стремление ведущими странами отстоять и навязать свою политическую картину мира обнуляет правовые нормы и договоренности и ставит знак равенства между картиной мира государства и политическим будущим и выживанием страны. Под данным углом зрения картины мира ведущих государств выступают как элементы политического противоборства или союзничества. Бывший посол РФ в КНР А. Денисов делает интересное замечание в контексте американо-китайского стратегического противостояния, что США стараются навязать в глобальном масштабе упрощенную, дихотомическую картину миру, переведя ее в «черно-белый формат» — демократии — не демократии [3, с. 38].

Обосновывая современные тенденции распада глобального мира на «мир регионы», А. В. Торкунов отводит ключевую роль в формировании национальной повестки политическим институтам. Показывая важность ведущих мировых управленческих структур, например, таких как ООН, ученый заостряет внимание на региональных и неформальных, «параллельных» политических институтах, например, таких как аналитические центры, которые начинают приобретать все больший вес в «систематизации политических процессов» [11, с. 11].

Как показывает практика, при реализации того или иного выбранного политического курса не выявляются три взаимосвязанных условия: не оценивается значимость проблемных ситуаций, с точки зрения стратегических интересов союзников и конкурентов; из-за высокой политической турбулентности в мире отсутствуют мониторинг и оценка результата реализации сделанных политических шагов и не соблюдается принцип альтернативности при разработке политических стратегий, концепций и программ, а значит, снижается уровень предсказуемости тех или иных последствий в случае их реализации. Очень часто имеет место и то, и другое, и третье. Роль фабрик мысли состоит в том, чтобы привнести эти элементы в текущий процесс принятия решений в ходе государственного управления.

Учитывая низкую степень открытости процесса принятия государственных решений, исследование политической картины мира в дискурсе экспертного сообщества может быть особенно оправданным, поскольку экспертные организации осуществляют важную функцию легитимации политических решений [4, с. 158].

В данной научной статье объектом исследования являются различные политические картины мира на Евразийском пространстве как совокупность государственных (национальных) видений или взглядов на внутреннее и общемировое развитие, на внутригосударственные и мировые политические и социально-экономические процессы, а также на место и роль этих государств в мировой политической системе. Предметом исследования выступает аналитическая продукция экспертных организаций России, в дискурсе которой находят свое отражение различные политические картины мира. Основным методом исследований является контент-анализ экспертных публикаций, а также последующее их кросс-темпоральное исследование за десятилетний период.

Политическая картина мира, находящая свой источниковый потенциал в политических формальных и неформальных институтах, и отображающаяся в политическом сознании как лиц, принимающих решения, так и простых граждан, по мнению автора, может послужить аналитической моделью для осмысления происходящих политических процессов.

Теоретическое осмысление концепта «политическая картина мира»

Рассматривая обширный пласт, прежде всего, западной литературы относительно понятия «политическая картина мира», мы можем встретить множественные трактовки в виде следующих концептов “worldview” или “world-view” [14], а также “picture of the world”.

Упоминание понятия «картина мира» характерно для трудов политических исследователей и может восприниматься в виде обобщенной в субъективном восприятии окружающей нас действительности. Например, в близкой автору интерпретации Г. В. Платонова термин «картина мира» в научной

литературе зародился на рубеже XIX и XX вв. для объяснения «системы образов, взаимосвязано отражающих всю совокупность достигнутых наукой (прежде всего физической) результатов познания мира» [7, с. 5].

Под концептом “worldview” или “world-view” следует воспринимать мировоззрение или видение мира, причем в различных окрасках: научном, философском, религиозном, идеологическом. В политическом ключе в научных публикациях данное понятие трактуется в контексте многообразия взглядов и предпочтений, например: “conservative worldview”, “neoliberal worldview”, “green worldview” и т. д. Современные истоки такой интерпретации данного концепта политологами связываются с трудами политического философа Карла Манхейма, рассматривающего «политические конфликты между фундаментальными политическими мировоззрениями, состоящими из исторического консерватизма, либерализма и социализма» [6], Ричарда ДеВитта (Richard DeWitt), определившего вызовы западному научному мировоззрению [13], Питера Каценштейна (Peter J. Katzenstein) [22]; основателя Центра сравнительных и международных исследований политолога Йорга Габриэля (Gabriel Jürg Martin) [20], Марка Хааса (Mark L. Haas) [15] — ведущих исследователей современного этапа идеологического противоборства стран Евразийского пространства и США; Марком Хэтрингтоном (Marc J. Hetherington), Дж. Вейлером (Jonathan D. Weiler) и Дж. Лэкофом (George Lakoff), изучающими внутривнутриполитическую идеологическую поляризацию в США [16; 18]; и не нуждающегося в представлении С. Хантингтона [12]. Также можно встретить интерпретацию данного концепта в формулировке “world views”, имеющего в конкретном случае ярко выраженный внутривнутриполитический и электоральный окрас [21]. Понимая политическую картину мира как компонент субъективного пространства политики, политолог И. В. Самаркина определяет ее как «специфический вид политического знания, репрезентирующий политический мир субъекта в когнитивной и образно-символической форме» [9, с. 90] и как «подвижную систему представлений о власти и политике, ее структуре и механизмах, отражающую политический мир в индивидуальном и коллективном сознании» [8, с. 392].

Исходя из содержательного анализа научных публикаций, в политическом смысле данный термин символизирует «мировое видение» как совокупность взглядов и может выражать мнение или позицию по тем или иным политическим решениям; отношение к проводимому государственному курсу, причем не только политическому, но в том числе различной отраслевой направленности [21]. В итоге концепт “political worldview”, или «политическая картина мира», используется в основном для описания мировоззрений, образов, взглядов во внешнеполитическом и внутривнутриполитическом контекстах, фиксирования идеологических предпочтений или размежеваний, определения желаемого политического, экономического, социального, экологического и технологического курса или направления развития.

Понятие “political picture of the world” в англоязычной научной литературе и публикациях практически не встречается. Данную формулировку мы можем встретить в научных публикациях русскоязычных авторов в англоязычных изданиях, но содержательно данное понятие следует считать схожим концепту “worldview”.

Концепты политических картин мира в дискурсе аналитических центров

В итоге для настоящего исследования были отобраны семь аналитических центров, в фокусе исследований которых находятся вопросы политических исследований на евразийском пространстве. Среди выбранных экспертных организаций одна является государственным аналитическим центром — Российский институт стратегических исследований¹, три — академические аналитические центры: Институт Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН)², Институт дальневосточных

¹ Официальный сайт Российского института стратегических исследований [Электронный ресурс]. URL: <https://riss.ru/en/> (дата обращения: 01.08.2023).

² Официальный сайт Института Китая и современной Азии РАН [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ifes-ras.ru/ru-RU/analytics> (дата обращения: 01.08.2023).

исследований РАН¹, Центр комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО²; три представляют собой негосударственные экспертные организации: Российский совет по международным делам³, Фонд исследований мировой политики⁴, Совет по внешней и оборонной политике⁵.

Для настоящего исследования мы провели контент-анализ публикаций более ста российских аналитических центров. В итоге можно зафиксировать пять концептов, которые описывают и формируют так называемые политические картины мира. Среди них концепции «Шанхайская организация сотрудничества», «БРИКС», «Один пояс, один путь», Community of Shared Future for mankind, «Большая Евразия» имеют наибольшие шансы называться картиноформирующими. Данные концепты заключают в себе мировоззренческие образы, которые подкреплены институционально и идеологически; а также имеют в своем содержании описание круга политических союзников, «правила игры» и набор культурных и общественных ценностей.

Автором проведен сравнительный анализ открытых публикаций на интернет-порталах данных экспертных организаций, начиная с 2014 г., на предмет исследований пяти политических картин мира. Отнесение предмета экспертного исследования к той или иной картине мира было оценочным и основано на авторском контент-анализе аналитических текстов.

Таблица 1

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Российского института стратегических исследований (авторская разработка)

Table 1. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Russian Institute for Strategic Studies (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	8	11	7	5	3
Один пояс, один путь	3	11	13	14	9
Сообщество единой судьбы человечества	-	-	2	2	1
ШОС	2	5	2	3	-
Большая Евразия	3	3	1	2	1
Итого	16	31	25	26	14

Исходя из сравнительного анализа публикаций Российского института стратегических исследований (таблица 1) видно, что наибольший исследовательский интерес аналитического центра сосредоточен на теме «Один пояс, один путь». Одновременно стоит заметить постепенное угасание экспертного интереса к вопросам БРИКС. «Просадка» в аналитическом освещении картин мира в 2014–2015 гг. связана со смещением повестки на тему Майдана на Украине, ситуации в Афганистане и проблемы ИГИЛ⁶.

¹ Официальный сайт Института дальневосточных исследований РАН [Электронный ресурс]. URL: <https://ivran.ru/en> (дата обращения: 01.08.2023).

² Официальный сайт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО [Электронный ресурс]. URL: <https://english.mgimo.ru/structure/scientific-deps/chinaregion> (дата обращения: 01.08.2023).

³ Официальный сайт Российского совета по международным делам [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/en/?ysclid=lksar1dxbf252853128> (дата обращения: 01.08.2023).

⁴ Официальный сайт Фонда исследований мировой политики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fimp-publisher.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

⁵ Официальный сайт Совета по внешней и оборонной политике [Электронный ресурс]. URL: <https://svop.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

⁶ Организация, деятельность которой запрещена в России.

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Института Китая и современной Азии РАН (авторская разработка)

Table 2. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	12	10	10	6	8
Один пояс, один путь	11	13	11	9	12
Сообщество единой судьбы человечества	-	1	4	8	16
ШОС	11	12	11	12	8
Большая Евразия	-	1	-	1	1
Итого	34	37	36	36	45

Специализация данного аналитического центра на исследованиях Китая и современной Азии говорит сама за себя. В таблице 2 мы видим, что подавляющее число аналитической продукции посвящено мирополитическому видению Китая. Всплеск аналитических публикаций в 2022–2023 гг. связан с появлением нового аналитического издания *Russian Sinology*¹.

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Института дальневосточных исследований РАН (авторская разработка)

Table 3. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	1	1	1	2	2
Один пояс, один путь	9	14	22	4	7
Сообщество единой судьбы человечества	-	-	2	-	-
ШОС	2	4	3	3	5
Большая Евразия	-	-	1	1	2
Итого	12	18	29	10	16

В Институте дальневосточных исследований наибольший экспертный сфокусирован на развитии проекта «Один пояс, один путь» и ШОС (таблица 3). Авторы отмечают большое количество аналитических публикаций по вопросам и проблемам Японии и Южной Кореи.

Концепция «Один пояс, один путь» является фаворитом среди исследований выделяемых нами картин мира. Данная картина мира рассматривается экспертами в основном в контексте политических взаимоотношений между странами-участницами и перспектив дальнейшего расширения влияния Китая.

¹ *Russian Sinology* (Российское китаеведение) [Электронный ресурс]. URL: <http://rusinology.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).

Таблица 4

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Российского совета по международным делам (авторская разработка)

Table 4. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Russian International Affairs Council RIAC (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	12	12	11	10	11
Один пояс, один путь	11	10	11	12	12
Сообщество единой судьбы человечества	-	1	-	1	2
ШОС	11	11	10	11	11
Большая Евразия	2	1	-	1	1
Итого	36	35	32	35	37

Следует выделить, что у данного аналитического центра довольно стабильный интерес к тематике выделенных картин мира (таблица 4). Контент-анализ аналитической продукции показывает, что предмет исследования аналитического центра больше сфокусирован на экономической составляющей картин мира.

Таблица 5

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Фонда исследований мировой политики (авторская разработка)

Table 5. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Foreign Policy Research Foundation (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	6	8	8	6	5
Один пояс, один путь	5	8	7	7	5
Сообщество единой судьбы человечества	-	1	1	2	2
ШОС	6	11	8	9	6
Большая Евразия	-	1	2	2	1
Итого	17	29	26	26	19

Специализация данного аналитического центра, выраженная в докладах, экспертных мнениях и научно-аналитических публикациях журнала «Россия в глобальной политике» затрагивает самый широкий круг вопросов. Все рассматриваемые политические картины мира находятся в сфере аналитического интереса (таблица 5).

Основной исследовательский и просветительский интерес аналитического центра сосредоточен на концепте «Большая Евразия» как на интеграционной картине мира, связывающей государства Евразии в единое политическое и экономическое пространство на равноправных условиях взаимодействия (таблица 6). В дискурсе многих аналитиков и экспертов рассматривается концепт Большой Евразии как картоформирующий ответ на неизбежный процесс «заполнения пространственно-политического вакуума после распада СССР» [5, с. 58].

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Совета по внешней и оборонной политике (авторская разработка)

Table 6. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Council on Foreign and Defense Policy (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	4	4	6	4	4
Один пояс, один путь	7	8	8	9	8
Сообщество единой судьбы человечества	-	1	1	1	2
ШОС	8	9	7	9	6
Большая Евразия	18	18	19	21	18
Итого	37	40	41	44	38

Таблица 7

Сравнительный анализ количества аналитических публикаций Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО (авторская разработка)

Table 7. Comparative analysis of the number of analytical publications of the Centre for Comprehensive Chinese Studies and Regional Projects at MGIMO-University (author's development)

Фокус исследования	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023
БРИКС	-	6	15	18	8
Один пояс, один путь	-	7	11	12	5
Сообщество единой судьбы человечества	-	1	4	4	1
ШОС	-	4	8	7	4
Большая Евразия	-	1	5	6	1
Итого	-	19	43	47	19

Аналитическая продукция данного академического экспертного центра отличается широтой исследовательского интереса и изучает все представленные политические картины мира (таблица 7). Особо стоит отметить просветительскую роль аналитического центра. Помимо аналитических обзоров и статей, организация выступает организатором многих международных дискуссионных площадок и конференций.

Заключение и выводы

Изучение аналитических материалов выбранных фабрик мысли показывает устойчивый высокий исследовательский интерес к проблематике развития евразийского пространства и политических картин мира стран евразийского континента.

Рассмотренные политические картины мира в дискурсе российских аналитических центров говорят о ведущей картоформирующей роли прежде всего Китая как второй экономики мира «в мирополитической и сравнительно политической картине мира. Мирополитической, поскольку мир на наших глазах становится полицентричным» [2, с. 5].

Содержательный анализ показывает, концепции ШОС и БРИКС являются в своем роде институциональными картинами мира, которые представляют собой коллективный союзнический взгляд на перспективы политического и социально-экономического развития. В условиях переформатирования глобального мира и образования «новых» военных, политических и экономических союзов, например AUCUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States), или Quadrilateral Security Dialogue (QSD), или Quad Group of Nations (Quad/QUAD), такие наднациональные структуры как ШОС и БРИКС начинают играть роль политических картин мира, предлагающих альтернативные взгляды на глобальное сотрудничество и развитие.

Особым образом стоят концепции Китая «Один пояс, один путь» и Community of Shared Future for mankind, предложенные Си Цзиньпином [17; 19; 23]. На основе сравнительного анализа политических выступлений и программных документов, прежде всего Си Цзиньпина, а также Дэн Сяопина, Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, выкристаллизовывается семантическая матрица данных политических картин мира КНР. К структурным компонентам «Один пояс, один путь» и Community of Shared Future for mankind¹ следует отнести такие понятия, как «устойчивое развитие», «гармония», «дискурсивная сила», «китайская мечта», «мир и развитие», «мирное возвышение», «научная концепция развития» [3, с. 44; 19]. Очевидно, данная картина мира явилась результатом ситуации глобальных политических и экономических перемен, усиливающейся глобализации, изменяющейся системы управления, многополярности, культурного разнообразия, где КНР предлагает свой план нового миропостроения.

Концепт «Большая Евразия» появился в 2015 г. на экспертно-дискуссионной площадке «Валдайский клуб», но и до 2015 г. данное понятие фигурировало как в научном дискурсе, так и в дискурсе многих аналитических центров. Соавтор концепта «Большой Евразии» и основатель Совета по внешней и оборонной политике С. Караганов определяет это понятие как «движение к новой геостратегической общности — общеевразийскому пространству развития, сотрудничества, мира и безопасности, призванное преодолеть оставшиеся от холодной войны расколы, предотвращать появление новых, регулировать разногласия и трения между участниками партнерства»².

Главной общественной миссией фабрик мысли является отстаивание стратегических интересов общества и государства посредством организации аналитической помощи правительству и общественности в согласовании их позиций, выполнение функций независимого от власти и оппозиции анализа тенденций общественного развития, помощь государственным структурам и активизация общественного участия. Исходя из этого можно выделить следующие цели и задачи аналитических центров во взаимодействии с государственными институтами.

1. Создание процедур и механизма эффективного диалога между государственными структурами и общественностью.
2. Создание связующего звена между наукоемким менеджментом, инновационной средой и центрами принятия государственных решений посредством оказания консалтинговых услуг.
3. Повышение аналитического и стратегического потенциала государственных институтов.
4. Помощь государственным структурам в анализе социальных проблем, их сопоставление с провозглашенными общественными целями, в разработке вариантов возможных решений, в исследовании экономических, политических и социальных последствий каждого из них, возможной реакции влиятельных групп интересов и оппозиции.
5. Формирование и популяризация нового типа и методологии аналитической работы в рамках открытого демократического процесса государственного управления.
6. Организация общественных дискуссий по результатам независимых исследований по социальной проблематике при участии государственных структур и общественности.

¹ Совместное формирование новых партнерских отношений сотрудничества и взаимного выигрыша, создание сообщества единой судьбы — Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН [Электронный ресурс] // Китайский информ. интернет-центр. 2 ноября 2015 г. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-11/02/content_36956721_2.htm (дата обращения: 01.08.2023).

² С. Караганов. От поворота на Восток к Большой Евразии [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 30.05.2017. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/ot-povorota-na-vostok-k-bolshoj-evrazii/> (дата обращения: 02.08.2023).

Анализ экспертных публикаций показывает, что кинообразующая тематика сильно подвержена текущим политическим ситуациям и событиям, которые вызывают на себя автоматическое смещение аналитического фокуса внимания.

Также стоит отметить немаловажный сторонний вывод, что медиаторами сбыта политически значимого контента российских аналитических центров все чаще становятся телеграм-каналы, как правило анонимные, что приводит к более широкому, почти повсеместному охвату населения при одновременной примитивизации аналитической продукции. Аналитическая информация теряет экспертный окрас, становясь сиюминутным анонимным фактологическим сюжетом, и не предоставляет потребителю сформировать объективные выводы и возможность рефлексии.

В формировании политической картины дня идеологическая ангажированность аналитических центров перестает выступать ключевым негативным фактором, который может вызывать дискуссию, поскольку на первый план выходит представление фабриками мысли конкурентной картины дня, и именно потребитель информации выбирает ту или иную аналитическую продукцию в соответствии со своими идеологическими предпочтениями.

Литература

1. Бояркина А. В. Китайская инициатива «Пояс и путь» в контексте концепции Си Цзиньпина «Сообщество единой судьбы человечества» // Теории и проблемы политических исследований. 2020. Т. 9. № 1А. С. 120–140. DOI: 10.34670/AR.2020.95.18.013
2. Воскресенский А. Д. Что такое для нас Китай? // Сравнительная политика. 2020. Т. 11. № 2. С. 5–18. EDN: FPCKGP. DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10014
3. Денисов А. И. Особенности современной американо-китайской стратегической конкуренции // Проблемы национальной стратегии. 2023. № 1 (76). С. 32–45. EDN: IQCQXP. DOI: 10.52311/2079-3359_2023_1_32
4. Иванов Д. Ю. Современная практика анализа политической ситуации на постсоветском пространстве // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012. № 11. С. 154–158. EDN: PGQSWH
5. Лукин А. В. Россия и Китай в Большой Евразии // Полис. Политические исследования. 2020. № 5. С. 46–59. EDN: ODOOAV. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.04
6. Манхейм К. Идеология и утопия / Манхейм К. Диагноз нашего времени. М. : Юрист, 1994. 697 с.
7. Платонов Г. В. Картина мира, мировоззрение и идеология. М. : Знание, 1972. 47 с.
8. Самаркина И. В. Политическая картина мира сообществ «ВКонтакте»: Опыт анализа субъективного пространства политики в условиях сетевого общества // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2021. Т. 17. № 1. С. 87–102. EDN: VQUZFY. DOI: 10.21638/spbu23.2021.107
9. Самаркина И. В. Политическая картина мира // Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / под ред. И. С. Семененко. М. : Весь мир, 2017. С. 392–398.
10. Семенов А. В., Цвык А. В. Концепция «общего будущего человечества» во внешнеполитической стратегии Китая // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 8. С. 72–81. EDN: JUUVV. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-8-72-81
11. Торкунов А. В. Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы // Полис. Политические исследования. 2022. № 5. С. 7–22. EDN: CYRKP. DOI: 10.17976/jpps/2022.05.02
12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.
13. Dewitt Richard. Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science. Malden, MA : Blackwell, 2004. 348 p.
14. Freedman M., Sargent L. T., Stears M. The Oxford Handbook of Political Ideology. Oxford University Press. CPI Group (UK) Ltd, Croydon, 2013. 940 p.
15. Haas Mark L. The Clash of Ideologies: Middle Eastern Politics and American Security. New York : Oxford University Press, 2012. 320 p.

16. *Hetherington Marc, Weiler Jonathan*. Authoritarianism and Polarization in American Politics. New York : Cambridge University Press, 2009. 248 p.
17. *Khan Uzma, Wang Huili, Cui Zhongliang* [et al.]. The Philosophical Thought of Confucius and Mencius, and the Concept of the Community of a Shared Future for Mankind. Sustainability. 2022. No. 14 (16). P. 9854. DOI: 10.3390/su14169854
18. *Lakoff G*. How Liberals and Conservatives Think, Second Edition University of Chicago Press, 2002. 471 p.
19. *Liu S. R*. The Philosophic Interpretation of a Community of Shared Future for Mankind from the Perspective of the Marxist Philosophy // Open Access Library Journal. 2019. No. 6. P. 1–6.
20. *Martin Gabriel Jürg*. Worldviews and Theories of International Relations. New York : St. Martin's, 1994. 192 p.
21. *Matthias Maass*, ed. The World Views of the U. S. Presidential Election: 2008. New York : Palgrave Macmillan, 2009. 268 p.
22. *Peter J. Katzenstein*. Uncertainty and Its Discontents. Worldviews in World Politics. New York : Cambridge University Press, 2022. 320 p.
23. *Zhao Xiaochun*. In Pursuit of a Community of Shared Future // World Century Publishing Corporation and Shanghai Institutes for International Studies China Quarterly of International Strategic Studies. 2018. Vol. 4. No. 1. P. 23–37.

Об авторах:

Иванов Денис Юрьевич, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук;
e-mail: ivanov-dy@ranepa.ru; ORCID: 0000-0001-7382-7330

References

1. Boyarkina A. V. (2020) China's Belt and Road Initiative in the Context of Jinping Xi's Conception of the Community of Common Destiny for Mankind // Theories and Problems of Political Studies [Teorii i problemi politicheskikh issledovaniy], 2020. Vol. 9. No. 1A. P. 120–140. (In Rus.) DOI: 10.34670/AR.2020.95.18.013
2. Voskressenski A. D. What Is China to Us? // Comparative Politics Russia [Srvnitel'naya politika]. 2020. Vol. 11. No. 2. P. 5–18. (In Rus.) EDN: FPCKGP. DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10014
3. Denisov A. I. Special Aspects of the Recent U.S.-China Strategic Competition // National Strategy Issues [Problemy natsional'noi strategii]. 2023. No. 1 (76). P. 32–45. (In Rus.) EDN: IQCQXP. DOI: 10.52311/2079-3359_2023_1_32
4. Ivanov D. Yu. The Modern Practice of the Politic Situation Analysis in the Former Soviet Union // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. 2012. No. 11. P. 154–158. (In Rus.) EDN: PGQSWH
5. Lukin A. V. Russia and China in Greater Eurasia // Polis. Political Studies [Polis. Politicheskie issledovaniya]. 2020. No. 5. P. 46–59. (In Rus.) EDN: ODOOAV. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.04
6. Mannheim Karl. Ideology and Utopia: An introd. to the Sociology of Knowledge / by Karl Mannheim; With a pref. by Louis Wirth. 8. impr. London : Routledge & Kegan Paul, 1966. XXXI, 318 p.
7. Platonov G. V. Picture of the World, Outlook and Ideology. Moscow : Znanie, 1972. 47 p. (In Rus.)
8. Samarkina I. V. The Political Worldview of VKontakte Communities: The Experience of Analyzing the Subjective Space of Politics in a Network Society // Political Expertise: POLITEX [Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS]. 2021. Vol. 17. No. 1. P. 87–102. (In Rus.) EDN: VQUZFY. DOI: 10.21638/spbu23.2021.107
9. Samarkina I. V. Political Picture of the World // Identity: Personality, Society, Politics. Encyclopedic edition / ed. by I. S. Semenenko. Moscow : Ves Mir, 2017. P. 392–398. (In Rus.)
10. Semenov A., Tsvyk A. The "Community of a Shared Future for Humankind" Concept in China's Foreign Policy Strategy // World Economy and International Relations [Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2019. Vol. 63. No. 8. P. 72–81. (In Rus.) EDN: JUYIVV. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-8-72-81

11. Torkunov A. V. Russia and Political Order in a Changing World: Values, Institutions, Prospects // Polis. Political Studies [Polis. Politicheskie issledovaniya]. 2022. No. 5. P. 7–22. (In Rus.). EDN: CYRKP. DOI: 10.17976/jpps/2022.05.02
12. Huntington Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Simon & Schuster, 1996. 368 p.
13. Dewitt Richard. Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science. Malden, MA : Blackwell, 2004. 348 p.
14. Freedon M., Sargent L. T., Stears M. The Oxford Handbook of Political Ideology. Oxford University Press. CPI Group (UK) Ltd, Croydon, 2013. 940 p.
15. Haas Mark L. The Clash of Ideologies: Middle Eastern Politics and American Security. New York : Oxford University Press, 2012. 320 p.
16. Hetherington Marc, Weiler Jonathan. Authoritarianism and Polarization in American Politics. New York : Cambridge University Press, 2009. 248 p.
17. Khan Uzma, Wang Huili, Cui Zhongliang [et al.]. The Philosophical Thought of Confucius and Mencius, and the Concept of the Community of a Shared Future for Mankind. Sustainability. 2022. No. 14 (16). P. 9854. DOI: 10.3390/su14169854
18. Lakoff G. How Liberals and Conservatives Think, Second Edition University of Chicago Press, 2002. 471 p.
19. Liu S. R. The Philosophic Interpretation of a Community of Shared Future for Mankind from the Perspective of the Marxist Philosophy // Open Access Library Journal. 2019. No. 6. P. 1–6.
20. Martin Gabriel Jürg. Worldviews and Theories of International Relations. New York : St. Martin's, 1994. 192 p.
21. Matthias Maass, ed. The World Views of the U. S. Presidential Election: 2008. New York : Palgrave Macmillan, 2009. 268 p.
22. Peter J. Katzenstein. Uncertainty and Its Discontents. Worldviews in World Politics. New York : Cambridge University Press, 2022. 320 p.
23. Zhao Xiaochun. In Pursuit of a Community of Shared Future // World Century Publishing Corporation and Shanghai Institutes for International Studies China Quarterly of International Strategic Studies. 2018. Vol. 4. No. 1. P. 23–37.

About the author:

Denis Yu. Ivanov, Associate Professor of the Chair of Management of the Chair of Economics and Finance of North-West Institute of Management of RANEPA (Saint Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Sciences;
e-mail: ivanov-dy@ranepa.ru; ORCID: 0000-0001-7382-7330